

MONITORIA EM ANATOMIA HUMANA: O PRIMEIRO DEGRAU NA TRAJETÓRIA DOCENTE

*HUMAN ANATOMY MONITORSHIP: THE FIRST STEP IN THE TEACHING
CAREER*

*MONITORÍA EN ANATOMÍA HUMANA: EL PRIMER ESCALÓN EN LA
TRAYECTORIA DOCENTE*

Victor Augusto Fontenelle Ramos Monteiro¹

¹ Acadêmico de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí,
Brasil. **E-mail:** vaframosm@aluno.uespi.br | **ORCID:** <https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

MONITORIA EM ANATOMIA HUMANA: O PRIMEIRO DEGRAU NA TRAJETÓRIA DOCENTE

HUMAN ANATOMY MONITORSHIP: THE FIRST STEP IN THE TEACHING CAREER

MONITORÍA EN ANATOMÍA HUMANA: EL PRIMER ESCALÓN EN LA TRAYECTORIA DOCENTE

Resumo

Introdução: A monitoria em Anatomia Humana (AH) potencializa o binômio ensino-aprendizagem e fomenta competências pedagógicas, comunicacionais e técnicas, consolidando-se como um pilar da iniciação à docência no ensino superior. **Objetivo:** Analisar as vivências da monitoria em AH e as suas contribuições para a sedimentação do conhecimento e formação pedagógica do futuro profissional de saúde. **Método:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido entre 2023 e 2024. **Resultados:** A monitoria revelou-se uma experiência formativa profícua, ao promover o aprofundamento teórico-prático e a consolidação do saber morfofuncional. As atividades implementadas fortaleceram o processo educativo e aprimoraram habilidades didáticas e interpessoais do monitor. Além disso, a experiência estimulou a formação integral e o interesse pela carreira acadêmica. **Conclusão:** A monitoria em AH constitui uma estratégia essencial de integração acadêmica, articulando o fortalecimento do ensino com o desenvolvimento pessoal e o incentivo à futura atuação docente.

Palavras-chave: Enfermagem; Tutoria; Anatomia.

Abstract

Introduction: Human Anatomy (HA) mentorship enhances the teaching-learning binomial and fosters pedagogical, communication, and technical skills, establishing itself as a pillar for teaching initiation in higher education. **Objective:** To analyze the experiences arising from HA mentorship and its contributions to the consolidation of knowledge and the pedagogical training of future health professionals. **Method:** Descriptive study, an experience report, developed between 2023 and 2024. **Results:** The mentorship proved to be a fruitful formative experience by promoting theoretical-practical deepening and the consolidation of morphofunctional knowledge. The implemented activities strengthened the educational process and improved the monitor's didactic and interpersonal skills. Furthermore, the experience stimulated comprehensive training and interest in an academic career. **Conclusion:** HA mentorship constitutes an essential strategy for academic integration, linking the strengthening of teaching with personal development and the encouragement of future teaching practice.

Keywords: Nursing; Tutoring; Anatomy.

Resumen

Introducción: La monitoría en Anatomía Humana (AH) potencia el binomio enseñanza-aprendizaje y fomenta competencias pedagógicas, comunicacionales y técnicas, consolidándose como un pilar para la iniciación a la docencia en la educación superior. **Objetivo:** Analizar las vivencias de la monitoría en AH y sus contribuciones para la sedimentación del conocimiento y la formación pedagógica del futuro profesional de salud. **Método:** Estudio descriptivo, del tipo relato de experiencia, desarrollado entre 2023 y 2024. **Resumen:** La monitoría resultó ser una experiencia formativa fructífera, al promover el profundo estudio teórico-práctico y la consolidación del saber morfofuncional. Las actividades implementadas fortalecieron el proceso educativo y mejoraron las habilidades didácticas e interpersonales del monitor. Además, la experiencia estimuló la formación integral y el interés por la carrera académica. **Conclusión:** La monitoría en AH constituye una estrategia esencial de integración académica, articulando el fortalecimiento de la enseñanza con el desarrollo personal y el incentivo a la futura actuación docente.

Palabras clave: Enfermería; Tutoría; Anatomía.

1 Introdução

A educação superior ocupa uma posição estratégica na organização social, uma vez que interage continuamente com a sociedade, influenciando-a e sendo, simultaneamente, influenciada pelos contextos históricos, políticos e socioculturais. Além de seu papel formativo, esse nível de ensino contribui significativamente para os processos de inovação e melhoria das condições sociais. Nesse cenário, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, delimitou as responsabilidades da educação superior na formação acadêmica, enfatizando a produção e difusão de saberes voltados às demandas sociais. Essa orientação normativa busca assegurar a formação de profissionais qualificados, aptos tanto à inserção no mercado de trabalho quanto à atuação crítica e comprometida com o desenvolvimento do país (Brasil, 1996; Leonello; Miranda; Oliveira, 2011; Torres et al., 2008).

Nessa perspectiva, entende-se que o ensino transcende a mera transmissão de conteúdos teóricos, assumindo a responsabilidade de promover a aprendizagem como um processo dinâmico e participativo. Assim, aprender envolve dimensões cognitivas e construtivas, nas quais o estudante atribui significado ao conhecimento e desenvolve

autonomia na regulação do próprio percurso formativo. Nesse contexto, as atividades colaborativas entre docentes e discentes assumem especial relevância, com destaque para a monitoria acadêmica. Tal prática favorece a aprendizagem coletiva, visto que o diálogo estabelecido nesse modelo contribui de maneira eficaz para o aprimoramento das faculdades cognitivas dos envolvidos (Frison, 2016).

Ademais, a monitoria configura-se como uma estratégia essencial de aproximação com a prática docente, estando prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014. Essa atividade possibilita o desenvolvimento de competências pedagógicas e comunicacionais, ao mesmo tempo em que fortalece o processo de ensino-aprendizagem na saúde. Sob essa ótica, a monitoria eleva a qualidade da formação acadêmica, sendo reconhecida pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas como um relevante indicador internacional de excelência educacional (Souza; Oliveira, 2023).

A participação nesses programas permite ao monitor o aperfeiçoamento de suas habilidades de mediação, além de favorecer o aprofundamento em áreas específicas. Esse processo advém do contato sistemático com os conteúdos, tanto teóricos quanto práticos, uma vez que o monitor revisita os temas e participa de discussões colaborativas. Essa experiência fortalece a construção de um currículo consistente e auxilia na fixação de conhecimentos fundamentais, exercendo impacto direto sobre a futura atuação profissional, especialmente em disciplinas basilares como a Anatomia Humana (Oliveira et al., 2024).

O ensino da Anatomia Humana (AH) ocupa posição central na saúde, pois edifica uma base sólida sobre a constituição morfológica do corpo. Ao propiciar a compreensão das relações estruturais entre órgãos e sistemas, esse componente curricular torna-se essencial para o entendimento do funcionamento orgânico. Além disso, o domínio anatômico sustenta o aprendizado de áreas correlatas, contribuindo para o raciocínio clínico e para uma prática profissional fundamentada em princípios científicos (Lisboa; Júnior, 2024; Piazza; Chassot, 2011).

Diante da relevância da AH, torna-se fundamental adotar estratégias que potencializem seu ensino. Logo, a monitoria em Anatomia configura-se como um espaço privilegiado para o fortalecimento educativo, à medida que promove a revisão de conteúdos e a co-construção do saber. Para o monitor, a experiência possibilita o desenvolvimento de habilidades didáticas,

despertando o interesse pela carreira docente. Dessa maneira, a monitoria qualifica o ensino de Anatomia e forma profissionais mais críticos e preparados para os desafios da educação em saúde (Oliveira et al., 2024; Luz; Lombardi, 2025).

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

- Analisar as vivências advindas da monitoria acadêmica em Anatomia Humana e suas contribuições para a sedimentação do conhecimento morfológico e para a formação pedagógica do graduando de enfermagem.

2.2 Objetivos Específicos

- Relatar a experiência prática do monitor no suporte às atividades teórico-práticas da disciplina de Anatomia Humana;
- Identificar o impacto da monitoria no desenvolvimento de competências didático-pedagógicas e habilidades de comunicação;
- Discutir a importância da monitoria como estratégia de iniciação à docência e de fortalecimento do interesse pela carreira acadêmica no ensino superior;
- Refletir sobre a integração entre teoria e prática proporcionada pelo contato contínuo com as estruturas anatômicas e peças cadavéricas.

3 Materiais e métodos

Trata-se de um estudo descritivo, estruturado como um relato de experiência, modalidade que permite descrever e analisar, de forma sistematizada, uma vivência prática em um contexto específico. Este trabalho prioriza a reflexão crítica sobre as atividades realizadas e as contribuições da experiência para a formação acadêmica e profissional no campo da saúde.

A experiência descrita refere-se às atividades de monitoria em Anatomia Humana desenvolvidas durante dezoito meses, abrangendo os períodos letivos de 2023.2, 2024.1 e 2024.2, com vínculo institucional à Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Na referida instituição, o processo seletivo para a monitoria é composto por avaliações teóricas e práticas, destinadas a verificar o domínio de conteúdo dos candidatos.

Para a participação no certame, exige-se que o estudante tenha obtido média igual ou superior a 7,5 na disciplina pleiteada. Esse critério busca garantir o desempenho acadêmico satisfatório e a qualidade do apoio pedagógico oferecido aos alunos de graduação.

No que tange ao incentivo financeiro, a UESPI disponibiliza bolsas de auxílio monitoria aos candidatos classificados em primeiro lugar, desde que haja disponibilidade de vagas para a disciplina. Para a concessão do auxílio, o estudante não deve possuir outro vínculo de bolsa institucional, respeitando a política de não acumulação de benefícios. Essa diretriz visa uma distribuição equitativa dos recursos, ampliando o alcance do apoio financeiro e fortalecendo as atividades de ensino e aprendizagem no âmbito universitário.

4 Discussão

A experiência da monitoria em Anatomia Humana revelou-se profícua, tanto no âmbito acadêmico quanto no desenvolvimento pessoal. A atuação contínua nesse cenário proporcionou um contato sistemático com o conteúdo programático, permitindo revisões teóricas e práticas constantes. Essa imersão consolidou saberes basilares à formação em saúde e fortaleceu o domínio da anatomia sistêmica, essencial para a prática profissional segura e fundamentada.

Durante o exercício da monitoria, o graduando pôde aprofundar o estudo dos diversos sistemas orgânicos, a exemplo dos sistemas respiratório, digestório e tegumentar. A recorrência temática favoreceu a fixação do conhecimento e possibilitou uma visão holística das relações morfofuncionais, refletindo-se em maior segurança técnica no momento de sanar dúvidas dos demais discentes.

No que tange às atribuições pedagógicas, o monitor acompanhou o corpo docente em aulas teóricas e práticas, participando ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Sob supervisão, foram executadas estratégias de metodologias ativas, como jogos de memória e quizzes, voltadas à dinamização do aprendizado. Paralelamente, o monitor atuou no apoio direto aos estudantes, auxiliando na organização dos estudos e na mediação de seminários. Tais ações contribuíram para a qualificação do ensino e para o fortalecimento da aprendizagem colaborativa no ambiente universitário.

Para além do fortalecimento técnico-científico, a monitoria foi crucial para o aprimoramento das competências comunicacionais. A necessidade de transpor conceitos complexos para uma linguagem acessível e didática estimulou a clareza e a objetividade. Esse exercício constante de mediação ampliou a capacidade de escuta e argumentação, competências fundamentais para a carreira docente, incentivada pela política de monitoria da instituição.

Por fim, a vivência ao longo de três semestres letivos fomentou o desenvolvimento de competências como responsabilidade, autonomia e trabalho em equipe. A convivência com professores e pares em um ambiente colaborativo permitiu a troca de experiências e o amadurecimento acadêmico. Dessa forma, a monitoria mostrou-se fundamental não apenas para o ensino da Anatomia, mas para a formação integral do discente, preparando-o de maneira sólida para os desafios educacionais e profissionais futuros, com especial enfoque na docência universitária.

4 Conclusões

A monitoria em Anatomia Humana consolidou-se como uma etapa formativa basilar, promovendo o aprofundamento técnico-científico e o amadurecimento pessoal do monitor. A revisão sistemática dos sistemas morfofuncionais viabilizou uma compreensão integrada do organismo humano, constituindo um alicerce indispensável para o exercício da Enfermagem e para o desenvolvimento do raciocínio clínico.

As atividades didáticas implementadas não apenas fortaleceram o processo de ensino-aprendizagem na instituição, como também fomentaram competências interpessoais,

autonomia e habilidades comunicativas. Em última análise, a experiência revelou-se uma estratégia pedagógica essencial para a formação integral, atuando como um elo decisivo entre a graduação e o ingresso na carreira docente no ensino superior.

Referências

- BELTRÁN, J. Concepto, desarrollo y tendencias actuales de la psicología de la instrucción. *In: BELTRÁN, J.; GENOVAR, C. (org.). Psicología de la instrucción: variables y procesos básicos.* v. 1. Madrid: Síntesis, 1996.
- BRASIL. [Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996]. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
- FRISON, L. M. B. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. **Pro-Posições**, v. 27, n. 1, p. 133–153, 2016.
- LEONELLO, V. M.; MIRANDA NETO, M. V.; OLIVEIRA, M. A. C. A formação superior de Enfermagem no Brasil: uma visão histórica. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 45, n. esp, p. 1774-1779, 2011.
- LISBOA, J. H. C. B.; JÚNIOR, E. A. Aplicações de metodologias inovadoras no ensino anatômico: uma revisão abrangente das tendências e impactos na formação médica. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 1036–1044, 2024.
- LUZ, L. F. G.; LOMBARDI, L. A. Vivência como monitor de anatomia no curso de medicina: relato de experiência. **Educação, Ciência e Saúde**, v. 11, n. 2, 2025 [no prelo].
- OLIVEIRA, M. A. P. J. *et al.* Monitoria de Anatomia Humana no curso de Medicina: relato de experiência. **Saúde em Redes**, v. 10, n. 2, p. 4301, 2024.
- PIAZZA, B. L.; CHASSOT, A. I. Anatomia Humana, uma disciplina que causa evasão e exclusão: quando a hipótese principal não se confirma. **Ciência em Movimento**, v. 13, n. 26, p. 45-59, 2011.
- SOUZA, J. P. N. de; OLIVEIRA, S. de. Monitoria acadêmica: uma formação docente para discentes. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 47, n. 4, 2023.
- TORRES, A. R. *et al.* Academic Leagues and medical education: contributions and challenges. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 12, n. 27, p. 713-720, 2008.